

Original paper

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ ПО МЕТОДИКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

© С.Ж. Алшинбаева¹✉

¹ Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются подходы к оценке готовности будущих специальных педагогов к осуществлению функций педагога-ассистента по методике индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (ООП).

ЦЕЛЬ: определить уровни и особенности подготовки студентов специальной педагогики к реализации инклюзивной практики и методики индивидуального сопровождения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы методы анкетирования, интервью, анализа учебных программ, государственных стандартов, зарубежного и национального опыта, а также сравнительного анализа. Исследование проведено среди студентов трёх казахстанских университетов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: полученные данные показали положительную динамику в когнитивной и практической подготовке студентов после прохождения дисциплины «Методика индивидуального сопровождения детей с ООП», особенно в части правовых знаний и специфики сопровождения отдельных категорий детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: системный подход к обучению дисциплине, а также внедрение мультимедийных и практикоориентированных материалов способствует формированию профессиональных компетенций будущих педагогов-ассистентов в условиях инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ООП, педагог-ассистент, специальная педагогика, индивидуальное сопровождение, профессиональная готовность, образовательные технологии.

Для цитирования: Алшинбаева.С.Ж. Подходы к оценке готовности будущих специальных педагогов к работе по методике индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №7. С.209–224.

BO'LAJAK MAXSUS O'QITUVCHILARNING MAXSUS TA'LIM EHTIYOJLARI BO'LGAN BOLALARNI INDIVIDUAL QO'LLAB-QUVVATLASH METODOLOGIYASI BO'YICHA ISHLASHGA TAYYORLIGINI BAHOLASHGA YONDASHUVLAR

© S.J. Alshinbayeva¹✉

¹Qoraqalpog'iston universiteti akademik E. A. Buketova, Qoraqalpog'iston, Qozog'iston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada maxsus pedagoglar tayyorlovida bolalarni individual qo'llab-quvvatlash metodikasiga tayyorgarlik holatini baholash yondashuvlari tahlil qilinadi.

MAQSAD: bo'lajak maxsus pedagoglarni O'O'Ega ega bolalarni individual kuzatish metodikasiga tayyorlash darajalarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda anketalar, suhbatlar, ta'lim standartlari va dasturlari, milliy va xalqaro tajribalar o'rganildi. So'rovnoma Qozog'istonning uchta oliy o'quv yurti talabalari orasida o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, "O'O'Ega ega bolalarni individual kuzatish metodikasi" fanini o'zlashtirgan talabalar bilim va amaliy tayyorgarlik darajalarini sezilarli darajada oshirdi, ayniqsa normativ-huquqiy asoslar va maxsus ehtiyojli bolalar toifalari bo'yicha.

XULOSA: tizimli va metodik yondashuv, multimedia vositalaridan foydalanish va amaliy faoliyatning ko'pligi bo'lajak pedagog-assistentlarning professional kompetensiyalarini rivojlantirishga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, O'O'Ega ega bolalar, pedagog-assistent, maxsus pedagogika, individual kuzatish, kasbiy tayyorgarlik, ta'lim texnologiyalari.

Iqtibos uchun: Alshinbayeva.S.J. Bo'lajak maxsus o'qituvchilarning maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni individual qo'llab-quvvatlash metodologiyasi bo'yicha ishlashga tayyorligini baholashga yondashuvlar. // Inter education & global study. 2024. Vol.3 №7. B. 209–224.

APPROACHES TO ASSESSING THE READINESS OF FUTURE SPECIAL EDUCATORS TO WORK USING THE METHODOLOGY OF INDIVIDUAL SUPPORT FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

© Alshinbayeva S. J¹✉

¹Karaganda University named after academician E.A. Buketova, Karaganda, Kazakhstan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines approaches to assessing the readiness of future special educators to carry out the functions of a teaching assistant in the context of individual support for children with special educational needs (SEN).

AIM: to determine the levels and specifics of preparing students of special pedagogy for inclusive education and the method of individual accompaniment.

MATERIALS AND METHODS: the study applied questionnaires, interviews, analysis of curricula, educational standards, as well as national and international experience. The sample included students from three Kazakhstani universities.

DISCUSSION AND RESULTS: the data revealed significant progress in students' cognitive and practical readiness after taking the discipline "Methods of Individual

Support for Children with SEN", especially in legal knowledge and handling specific categories of children.

CONCLUSION: a systematic and methodical approach to instruction, supported by multimedia and practice-oriented content, effectively contributes to the formation of professional competencies in future teaching assistants working in inclusive education.

Keywords: inclusive education, children with SEN, teaching assistant, special pedagogy, individual support, professional readiness, educational technologies.

For citation: Alshinbayeva S.J. (2025) 'Approaches to assessing the readiness of future special educators to work using the methodology of individual support for children with special educational needs', Inter education & global study, (7), pp. 209–224. (In Russ).

В настоящее время профессия педагога-ассистента пользуется большим спросом. Подготовку будущих специальных педагогов к реализации функций педагога-ассистента мы считаем актуальной проблемой и приоритетной задачей образования. Это связано с непрерывным развитием и образованием личности педагога, освоением новых технологий обучения, поиском новых образовательных потребностей в самореализации и профессиональном становлении. В этом контексте актуальны вопросы координации подготовки педагогов к организации и реализации инклюзивного образования, соответствующего особым образовательным потребностям (далее ООП) всех категорий детей. Ведь обучение детей во многом зависит от правильной организации образовательного процесса и его участников.

В ходе исследования данной проблемы было замечено, что педагоги-практики сталкиваются со значительными трудностями в организации и осуществлении инклюзивного образования детей и поэтому требуют пропедевтической теоретической и практической подготовки к освоению будущего педагога-ассистента, ориентированного на вопросы инклюзивного образования. Сложность решения данной вопроса связана с отсутствием профессиональной подготовки в высшем образовании, в формировании профессионально-педагогической деятельности педагогов-ассистентов с детьми, как важной составляющей, инклюзивного образования.

Поэтому целью исследования является определение уровней подготовки в ходе проведения констатирующего эксперимента для установления особенностей подготовки будущих специальных педагогов к деятельности педагога-ассистента по методике индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями.

В инклюзивной практике наблюдается следующее: представление в качестве принципа методологии, направленной на особых детей и признание того, что все дети равны. Дети могут отличаться лишь различными потребностями в

обучении, поэтому педагогам необходимо развивать подход к обучению, который будет гибким для удовлетворения этих потребностей.

Опыт ученых Т. Бута, М. Эйнскоу и других зарубежных исследователей показывает, что обучение детей с особыми потребностями должен обеспечиваться наиболее гибким путем в рамках инклюзивного образования, признанного доступным для всех детей [1].

Благодаря теоретическим разработкам культурно-исторической концепции Л. С. Выготского обогащена и переосмыслена идея сопровождения и помощи в адаптации детей с особыми потребностями педагога как модели новой педагогической деятельности [2].

В своих работах Б. Д. Эльконин уделяет большое место фигуре посредника. Понимание Б. Д. Элькониним поля и задачи посреднической деятельности позволяет лучше понять и определить место вспомогательного учителя в общем образовании. [3]. Задачи посреднической деятельности позволяют лучше понять и определить место педагога-ассистента в общем образовании.

В своей работе Хафизуллина И. Н. отмечает, что подготовка будущих педагогов инклюзивного образования предполагает формирование их «инклюзивной компетентности» и в структуру инклюзивной компетентности включены мотивационный, когнитивный, рефлексивный и операционный компоненты [4,23 С.].

В. В. Хитрюк, опираясь на методологию компетентностного подхода, определяет готовность педагогов к инклюзивному образованию как «склонность к профессионально-педагогической деятельности в условиях образовательной инклюзии, в основе которой лежит сложное интегральное субъективное качество личности, основанное на комплексе академических, профессиональных и социально-личностных компетенций»[5].

Сиротюк А. С. предлагает обобщить индивидуальную, теоретическую и практическую подготовку педагогов к реализации в инклюзивной практике, а также автор выдвигает идею единой системы подготовки, когда невозможно полностью организовать инклюзию в образовательном пространстве детского сада или общеобразовательной школы, исключив один компонент (например, полисубъектную помощь родителям). Его идея заслуживает внимания и требует учета при создании содержания подготовки будущих учителей к реализации функций в условиях инклюзивного образования [6, С. 66-70].

В ходе исследования нас заинтересовала позиция С. И. Сабельниковой. Автор считает, что учителя с базовым специальным коррекционно-развивающим образованием и учителя со специальным компонентом базового уровня образования и профессиональной квалификации предъявляют особые требования к профессиональной и индивидуальной подготовке [7, С. 42-54].

По мнению С. В. Алехиной, готовность педагога как субъекта образовательных отношений является ведущим фактором успешной реализации

инклюзивного опыта [8, С. 5-16]. При этом, как отметила Ю. А. Королева, учитывается, что подготовка педагога, включенного в инклюзивный процесс, не должна быть аналогичной подготовке дефектолога. [9, С. 77-80]

Поэтому важно, чтобы педагог-ассистент был педагогом совершенно нового типа. Это специалист, который в рамках инклюзивного образования, с учетом индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в особом образовании, определяет их трудности в обучении и находит своей основной целью обеспечение имеющихся потребностей коллективом школы и совместно с ним.

Методы и материалы. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, п. 1.1 «обеспечение доступности и инклюзивности образования» предусматривает достижение следующих целей:

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования, создание специальных кабинетов по требуемым рабочим квалификациям, учебных программ среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также повышение квалификации педагогических работников [10, С. 176-178].

Методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной среде является основной целью подготовки соответствующих кадров.

Для определения начального и конечного уровня формирования профессиональной компетентности студентов мы остановились на методе анкетирования, вопросов, интервью. Анкеты разработаны для определения различных уровней подготовки студентов к работе по методике индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. В данных анкетах ответы студентов могут быть закрытыми и открытыми.

Первый опрос для оценки мотивационной готовности педагога-ассистента к реализации потребностей профессионального развития, а именно для выявления стимулирующих и препятствующих факторов развития педагогов, мы использовали опросник В. И. Зверевой, Н. В. Немовой, целью которого является определение способности учителя к саморазвитию [11]. Анкета по мотивационной подготовке Зверевой В. И., Немовой Н.В. адаптирована по оценке реализации потребностей профессионального развития педагогов-ассистентов. Анкета № 1 была разработана с целью определения мотивационной готовности к изучению факторов, влияющих на развитие и саморазвитие педагога-ассистента, определяющих проблемы и достижения в продвижении инклюзии в общеобразовательных школах, и только после определения точки зрения препятствующих и стимулирующих факторов глазами обучающихся мы переходим к другим компонентам.

Анкеты №2, №3, №4, №5 были созданы на основе авторских анкет В. В. Хитрюк, И. Н. Симаевой, Е. И. Пономаревой, что свидетельствует о многообразии аспектов инклюзивной подготовки (психологической, педагогической, социальной) и

отдельных ее структурных компонентов (познавательной, эмоциональной, конативной, рефлексивной, коммуникативные), но у наших анкет есть свои особенности, так как мы разработали анкеты относительно профессии педагога-ассистента [12]. Из разработанных названными учеными авторских анкет мы не принимаем вопросы или формы утверждения, а лишь выбираем такие важные для формирования профессиональной компетентности педагога-ассистента компоненты, как когнитивный, рефлексивный, коммуникативный уровень и включаем прикладной уровень, определяющий готовность студентов к практике сопровождения. Выбор компонентов и уровней формирования подготовки будущих специальных педагогов может соответствовать анкетам вышеперечисленных авторов, но вопросы анкет мы составляем в соответствии с поставленными нами целями и задачами, поэтому вопросы, которые мы составили, отвечают требованиям, предъявляемым к деятельности педагога-ассистента.

Результаты и их обсуждение. В констатирующем и контрольном исследовании приняли участие 125 студентов 1-2 курсов и 3-4 курсов образовательной программы «Специальная педагогика». Участвовавшие студенты были привлечены из трех ведущих вузов страны, которые готовят специальных педагогов: Карагандинский университет им. академика Е. А. Букетова, Южно-Казахстанский педагогический университет им. О. Н. Жанибекова, Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова. Опрос проводился в форме Google Forms, что было очень удобно для экспериментаторов и участников эксперимента.

Целью исследования было определение профессиональной готовности будущих педагогов к осуществлению деятельности педагога-ассистента в общеобразовательных условиях. На основе структуры обсуждаемого содержания образования нами выделены пять критериальных показателей, определяющих уровень сформированности профессиональной компетентности будущих педагогов по методике индивидуального сопровождения детей с ООП: мотивационный, когнитивный, прикладной, коммуникативный, рефлексивный. Каждый критерий соответствует конкретным показателям, по которым проводится диагностика. На основании полученных данных определяется оценочный уровень изучаемой проблемы: низкий, средний, выше среднего, высокий.

Первый опрос, который мы провели изначально определяет мотивационный уровень подготовки будущих педагогов, студенты демонстрируют способность к саморазвитию, но в данной статье мы не представляем его результат. Следующие уровни коммуникативный и рефлексивный, мы также не отражаем результаты исследования в статье. Конечно, эти исследования нас интересуют, но мотивационные и коммуникативные уровни выражают субъективное мнение студентов. Последнее исследование, определяющее рефлексивный уровень, прошло в виде интервью, результаты исследования не могут быть кратко представлены. Поэтому мы остановимся на исследовании, определяющем их теоретическую и практическую готовность, это результаты констатирующего

эксперимента по анкете №2 и №3.

Таблица №2 Результаты когнитивного уровня констатирующего и контролирующего этапа исследования подготовки будущих педагогов

№	Вопрос	конст/контр высокий		конст/контр вышесреднег о		конст/контр средний		конст/контр низкий	
1	Какие категории детей с ООП может сопровождать педагог ассистент?	32%	43,3%	45,3%	46,2%	11,6%	5,6%	12,8%	4,8%
2	Какие общие закономерности психического развития характерны здоровым детям и детям с особыми образовательным и потребностями?	69,4%	80,8%	20%	5,8%	4,7%	9,7%	5,9%	3,8%
3	Знание каких нормативно-правовых законов определяют компетентность педагога ассистента?	76,5%	84,5%	11,8%	9,7%	4,7%	1%	7,1%	4,9%
4	Какие этапы построения имеет индивидуальный образовательный маршрут, адаптивная образовательная программа?	70,9%	75%	15,1%	20,2%	5,8%	1,9%	8,1%	2,9%
5	Какие специальные условия в инклюзивном	79,1%	84,5%	12,8%	1%	4,7%	9,7%	3,5%	1,9%

	образовании являются составляющими доступной среды для учащихся с ООП?								
6	Какие специфические особые образовательные потребности имеют дети с нарушением интеллекта?	74,4 %	93,3 %	12,8%	4,8%	7%	1,9 %	5,8%	-
7	Какие проблемы детей с РАС требуют индивидуального сопровождения?	78,6 %	88,5	9,5%	9,6%	8,3%	1%	3,6%	1%
8	Назовите этапы процесса снижения поддержки педагогом-ассистентом детей с ООП осуществляется?	60%	79,8 %	17,6%	9,6%	10,6 %	6,7 %	11,8 %	3,8 %
9	Особенности практики сопровождения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата?	72,1 %	90,3 %	14%	5,8%	10,5 %	1,9 %	3,5%	1,9 %
10	Назовите основные формы работы педагога-ассистента?	66,3 %	88,3 %	17,4%	7,8%	9,3%	1,9 %	7%	1,9 %

На констатирующем этапе высокий уровень образования демонстрируется

студентами от 32% до 79,1% только в некоторых вопросах, таких как знание нормативно - правовой базы инклюзивного образования, специальные условия в инклюзивном образовании являются составной частью доступной среды для учащихся, получающих в массовых школах, где процент правильных ответов составляет самые высокие 76,5% и 79,1%, что говорит о том, что студенты изучали эти вопросы по другим дисциплинам, также мы не исключаем возможности использования онлайн-консультаций; уровень образования выше среднего показывает от 9% до 45,3%. Средний уровень образования в области специальной педагогики составляет от 4% до 12%; низкий уровень - от 3,5% до 12,8%. На вопросы, требующие конкретных ответов, на 20-30% дается правильный ответ. Указанные результаты недостаточны для овладения функциями педагога-ассистента, так как в зависимости от деятельности конкретного педагога-ассистента не хватает умения различать специфику индивидуального сопровождения детей с ООП, в полной мере овладевать работой.

На контролирующем этапе будущие специальные педагоги высокий уровень знаний показывают от 43% до 93,3%. Это говорит о том, что студенты изучали эти вопросы при прохождении разработанной дисциплины; выше среднего уровень знаний показывают от 1% до 46,2%. Средний уровень знаний в области специальной педагогики колеблется от 1% до 9,7%; низкий уровень колеблется от 0% до 4,9%. Но на вопросах, которые требуют точных ответов правильно отвечают от 79,8% до 90%. Этот результат на много лучше по сравнению с результатами констатирующего этапа выявления когнитивного уровня на 15-20%. Такой результат нас конечно же радовал и мы тем самым подтверждаем еще раз необходимость разработанной дисциплины.

Таблица №3 Результаты прикладного уровня констатирующего и контролирующего этапа исследования подготовки будущих педагогов

№	Вопросы	отсутствие практической готовности сопровождения учащихся с ООП (низкий) конст/контр		слабая практическая готовность сопровождения учащихся с ООП (средний) конст/контр		неполная практическая готовность сопровождения учащихся с ООП (вышесреднего) конст/контр		полная практическая готовность сопровождения учащихся с ООП (высокий) конст/контр	
	Как вы оцениваете свой опыт общения с детьми с	19,4	24,5	18,3	13,3	32,3%	31,6	30,1	30,6
		%	%	%	%		%	%	%

	ООП?								
	Как вы оцениваете свой опыт волонтерской деятельности?	20,4 %	23,7 %	19,4 %	18,6 %	28%	29,9 %	32,3 %	27,8 %
	Как вы оцениваете свой опыт прохождения практики с детьми с ООП?	21,5 %	24,7 %	12,9 %	10,3 %	30,1%	26,8 %	35,5 %	38,1 %
	Как вы оцениваете свой опыт индивидуального сопровождения ребенка с НОДА?	30,1 %	26,3 %	11,8 %	12,6 %	24,7%	28,4 %	33,3 %	32,6 %
	Как вы оцениваете свой опыт индивидуального сопровождения ребенка с нарушением зрения?	25%	33%	17,4 %	16,5 %	22,8%	27,8 %	34,8 %	22,7 %
	Как вы оцениваете свой опыт индивидуального сопровождения ребенка с нарушением слуха?	28%	29,9 %	21,5 %	17,5 %	24,7%	30,9 %	25,8 %	21,6 %
	Как вы оцениваете свой опыт индивидуального сопровождения ребенка с нарушением интеллекта?	19,4 %	27,8 %	21,5 %	11,3 %	29%	28,9 %	30,1 %	32%
	Как вы оцениваете свой опыт индивидуального сопровождения ребенка с расстройством аутистического расстройства?	19,4 %	19,4 %	16,1 %	16,1 %	32,3%	32,3 %	32,3 %	32,3 %
	Вы имеете опыт предотвращения аутоагрессии учащегося с РАС?	25,8 %	29,2 %	19,4 %	16,7 %	25,8%	20,8 %	29%	33,3 %
	Вы имеете опыт влияния на сплочение коллектива здоровых детей и детей с ООП?	18,5 %	23,7 %	17,4 %	14,4 %	29,3%	32%	34,8 %	29,9 %

Таким образом, на констатирующем этапе выявления практической готовности будущих педагогов в среднем от 25% до 35% студентов испытывают полную практическую готовность, возможно, эти студенты являются очень

активными волонтерами, возможно, работают в центрах в свободное от учебы время и т. д. От 18% до 30% будущих педагогов не имеют практической подготовки, чтобы сопровождать учащихся с ООП, это свидетельствует о том, что у студентов 1-2 курсов не хватает опыта. Остальные студенты признают слабую и неполную практическую подготовку. Все компоненты и функции структуры подготовки к осуществлению функций педагога-ассистента в вузе едины и взаимосвязаны. Только в совокупности они обосновывают эффективность развития системы подготовки студентов к реализации функций педагога-ассистента по инклюзивному образованию детей.

На контролирующем этапе мы применили те же 10 вопросов, что и на констатирующем этапе со следующими утверждениями отсутствие практической готовности предполагает низкий результат, слабая готовность - средний, неполная готовность – выше среднего и полная готовность – высокий результат, по которым студент должен отметить, как он оценивает свою готовность к индивидуальному сопровождению.

Таким образом, в среднем от 25% до 35% студенты чувствуют свою полную практическую готовность, возможно эти студенты очень активные волонтеры, работают в свободное время от учебы в центрах по поддержке детей с ООП «Самға», «Балпан», «Амалия», «Асыл-мирас» и др. К сожалению, от 19% до 33% будущих педагогов подтверждают отсутствие практической готовности к сопровождению учащихся с ООП, что говорит о том, что не хватает опыта практики у студентов 3-4 курса. От 13% до 18% студентов признают слабую готовность.

Заключение. В ходе исследования нами осуществлен анализ теоретических, практических, а также отдельных компонентов подготовки будущих педагогов по инклюзивному образованию, овладение функциями педагога – ассистента. Исходя из этого, можно составить следующее резюме: педагог-ассистент организует индивидуальный рабочий процесс с обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов, самостоятельное их сопровождение в образовательном пространстве, координирует поиск обучающимися информации для самообразования, сопровождает процесс формирования себя как личности, обеспечивает достижение детей с особыми образовательными потребностями., помогает понять неудачи. При изучении теоретической и практической подготовки будущие педагоги должны обладать следующими навыками аналитической и организационной работы: управлять поведением и активностью детей в инклюзивном классе, быстро принимать решения в нестандартных ситуациях и находить оптимальные способы психолого-педагогического воздействия, организовывать диалогическое взаимодействие. Ниже приведены графики сравнения результатов исследования в диаграмме 1 и 2

Диаграмма 1 Сравнительный анализ когнитивного уровня двух этапов исследования

По результату сравнения двух этапов исследования, которые отражены на графической диаграмме сравнения результатов констатирующего и контролирующего исследования, можно увидеть, что у студентов, которые прошли курс дисциплины «Методика индивидуального сопровождения детей с ООП (работа педагога-ассистента)» когнитивный уровень выше. А если разбираться точнее, по заданным вопросам, то по первому вопросу: «Педагог ассистент сопровождает категории» на контрольном этапе знания улучшились на 53,8%; на второй вопрос: «Общие закономерности детей норма и детей с ООП» знания на контрольном исследовании результаты выше на 41,4%. Третий вопрос по знанию нормативно-правовой базы показало улучшение на 32%. По четвертому вопросу, касающиеся знания этапов построения ИОП и АОП знания выше на 34,1%, на пятом вопросе «Какие специфические особые образовательные потребности нарушением интеллекта?» имеют дети с результат на много лучше 48,9%. Это говорит о знании специфики данной категории. Результаты вопроса, «Какие специальные условия в инклюзивном образовании являются составляющими доступной среды для учащихся с ООП?» разница всего в 8,3%. Следующий вопрос: «Какие проблемы детей с РАС требуют индивидуального сопровождения?» результаты выше на 39,9%. На вопрос «Назовите этапы процесса снижения поддержки педагогом-ассистентом детей с ООП осуществляется?» результат ответов показывает улучшение на 39,8%. Улучшения ответов на вопрос «Особенности практики сопровождения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата?» возросли 48,3%, а на последний вопрос «Назовите основные формы работы педагога-ассистента?» студенты точнее ответили также на контрольном этапе и результат был выше на 42%.

Диаграмма 2 Сравнительный анализ прикладного уровня двух этапов

исследования

Анализ двух этапов исследования отражен на графической диаграмме сравнения результатов констатирующего и контролирующего исследования, можно увидеть, что у студентов, которые прошли курс дисциплины «Методика индивидуального сопровождения детей с ООП (работа педагога-ассистента)» прикладной уровень выше, но разница небольшая. А если разбираться точнее, по заданным вопросам, то по первому вопросу «Как вы оцениваете свой опыт общения с детьми с ООП?» разница составляет лишь 14,4%. Студенты которые подтверждают слабую готовность в контрольном эксперименте меньше их составляет всего 13,3%, в констатирующем их было 18,3% и разница лишь на 5%, неполная готовность совпадает 32,3% (констатирующий) и 31,6% (контролирующий). Полную готовность на контрольном этапе показали 31,6%, а на констатирующем всего 19,4%. Второй вопрос «Как вы оцениваете свой опыт прохождения практики с детьми с ООП?» разница в ответах составляет от 2-5%. Примерно такая разница по другим вопросам, касающихся практики сопровождения детей с нарушением зрения, слуха, интеллекта, НОДА. Это говорит о том, что студентам всех четырех курсов нуждаются в дополнительной поддержке и времени для усвоения навыков индивидуального сопровождения детей с нарушениями в развитии, следовательно, есть необходимость в увеличении количества практической деятельности с учащимися с ООП через мастер-классы, стажировки, на-конец увеличения количества производственных практик.

Таким образом, приведенные выше выводы позволяют сформулировать следующие предложения.

Подготовка педагога-ассистента в высших учебных заведениях должна осуществляться системно и методично в рамках освоения основной образовательной программы в учебные планы подготовки бакалавров по направлению «Специальная педагогика» по введенной в учебную программу дисциплины «Методика индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (работа педагога-ассистента)», включающую лекционные курсы, семинарские занятия студентов и самостоятельные работы. Выбранный студентом предмет является обязательным для изучения и успешно реализуется в текущем учебном году.

Рабочая учебная программа по данной дисциплине предназначена для образовательной программы «Специальная педагогика» (6В01902 – Специальная педагогика). Одобрен на заседании кафедры, протокол № 11 от 25.05.2024. Протокол № 10 от 19.06.2024 года, утвержденный на заседании комиссии педагогического факультета по обеспечению качества.

Тематический план курса включает в себя следующие темы:

1. Введение. Инклюзивное образование.
2. Педагог - ассистент в инклюзивном образовании.
3. Методы и формы сопровождения детей с педагогом-ассистентом
4. Особенности сопровождения детей с ООП разных категорий
5. Психолого-педагогическая систематизация трудностей обучения в школе детей с ООП в условиях инклюзивного образования.
6. Практика индивидуального сопровождения детей с ООП педагогом – ассистентом
7. Разработка и реализация образовательных программ для учащихся с ООП в условиях инклюзивного образования
8. Должностная инструкция педагога-ассистента в инклюзивном классе.

По этим темам разработана типовая программа по переподготовке педагогических кадров, которая рассматривается на факультете дополнительного образования университета.

Для качественной подготовки будущих специальных педагогов разработана авторская мультимедийная презентация по дисциплине «Методика индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (работа педагога-ассистента)» для студентов образовательной программы «Специальная педагогика» (6В01902 – Специальная педагогика). Мультимедийная презентация принята в картотеку научной библиотеки им.Е. А. Букетова в качестве электронной версии (договор № 6895). Данная мультимедийная презентация будет полезна будущим специальным педагогам при изучении теоретических основ методики индивидуального сопровождения детей, поступающих в ООП. Предлагаемый презентационный материал будет

способствовать совершенствованию будущей профессии в рамках реализации функций педагога-ассистента в инклюзивном образовании. В содержании обучения студентов подготовлено учебное пособие по теме следующего курса.

Таким образом, весь комплекс мер, входящих в содержание подготовки и развития профессиональных компетенций будущих специальных педагогов, посредством обучения методики индивидуального сопровождения детей с ООП, обучающихся в условиях инклюзивного образования, будет способствовать решению задач образования и общества. Мы обнаружили, что профессиональная подготовка будущих специальных педагогов к осуществлению деятельности педагога-ассистента представляет собой сложное многокомпонентное образование, включающее теоретическую, практическую и индивидуальную подготовку.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Бут, Т. Эйнскоу, М. Показатели инклюзии: практическое пособие / под ред. М. Воган; пер. с англ. И. Аникеев; науч. ред. Н. Борисова, под общ. ред. М. Перфильевой. – М.: РООИ «Перспектива», 2007. – 124 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://perspektiva-inva.ru>.
2. Выготский, Л.С., Культурно-историческая теория / Психологический журнал, раздел: Психологии.
3. Эльконин Б.Д. - Поле и задачи посреднического действия, М. - <http://thetutor.ru/history/article01.htm>
4. Хафизуллина, И. Н. Формирование инклюзивной компетентности будущих учителей в процессе профессиональной подготовки: автореферат дис. канд. пед. наук: 13.00.08 / И. Н. Хафизуллина. – Астрахань, 2008. – 23 с.
5. Хитрюк, В. В. Инклюзивная готовность педагогов: генезис, феноменология, концепция формирования: монография / В. В. Хитрюк. – Барановичи: БарГУ, 2015. – 276 с.
6. Сиротюк, А. С. Организация полусубъектной деятельности специалистов в системе инклюзивного образования / А. С. Сиротюк // *Алматы: Вестник высшей школы.* – 2012. – № 4. – С. 66–70.
7. Сабельникова, С. И. Развитие инклюзивного образования / С. И. Сабельникова // *Справочник руководителя образовательного учреждения.* – 2009. – № 1. – с. 42-54.
8. Алехина, С. В. Принципы инклюзии в контексте развития современного образования // *Психологическая наука и образование.* – 2014. – №1. – С. 5-16.
9. Королева, Ю. А. Отношение к инклюзивному образованию педагогов общеобразовательных организаций / Ю. А. Королева // *Научно-методический электронный журнал «Концепт».* – 2016. – Т. 20. – С. 77-80.

10. Шкутина Л.А., Рымханова А.Р. К вопросу о подготовке тьюторов для системы инклюзивного образования // Современные аспекты образовательного и воспитательного процессов в условиях обновления содержания образования: интеграция инклюзивного и общего образования: Сб. матер. междунар. конф. – Павлодар: ИНЕУ, 2017. – Т. 2. – С. 176-178.
11. Зверева В. И. Организационно-педагогическая деятельность руководителя школы. 2-у изд., перераб., доп. – М: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2011. – 336 с.
12. Хитрюк В.В., Симаева И.Н., Пономарева Е. И. Готовность будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного образования: механизмы обеспечения: Вестник МДПУ им. И.П. Шамякина, 2013. – С.114-120

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Alshinbayeva S.J**, mustaqil izlanuvchi [**Алшинбаева С.Ж**, независимый исследователь], [**Alshinbayeva S.J independent researcher**]; manzil: 100028, st. Universitetskaya 28, Qarag'anda, Qozog'iston, [адрес: 100028, ул. Университетская 28, Караганда, Казахстан], [address: 28 Universitetskaya St., Karaganda, Kazakhstan, 100028]